

Pietro Tenerani e Luigi Poletti: storia di un'amicizia

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. [372](#)

Rita Randolfi
Independent researcher

Pietro Tenerani (1789 –1869) è stato lo scultore più acclamato e ricercato dell'Ottocento, dopo Canova. Le sue opere, infatti, travalcarono i confini dell'Europa, raggiungendo la Russia, l'America latina e gli Stati Uniti, contribuendo a divulgare le teorie puriste oltre oceano. L'artista raggiunse il successo in virtù della sua capacità di restituire la psicologia dei personaggi rappresentati, sia nei monumenti ufficiali, destinati alle piazze, sia in quelli sepolcrali, che nei ritratti a mezzo busto, di cui è stato il maggior interprete, fornendo una vera e propria documentazione iconografica sulle personalità della sua epoca. Bisogna altresì evidenziare come l'indubitabile talento non fosse l'unica dote dello scultore, la sua indole amabile lo aveva, infatti, reso popolare tra i nobili, la borghesia ed i colleghi.

Il nome di Luigi Poletti (1792-1869) è legato indissolubilmente al restauro della basilica di San Paolo fuori le mura distrutta dall'incendio del 1823, ma le sue realizzazioni religiose, la basilica di S. Maria degli Angeli ad Assisi, il Santuario di Nostra Signora di Chiavari, la chiesa San Venanzio a Camerino e civili come i teatri di Rimini e Fano, le conoscenze approfondite in materia di scavi archeologici, nonché gli studi sui ponti di ferro sospesi, fanno di lui una figura di spicco, capace di coniugare il linguaggio neoclassico con l'innovazione tecnologica, pur restando fedele ad una grammatica costruttiva di stampo tradizionalista.

Questa ricerca intende illustrare un aspetto inedito del carattere di Pietro Tenerani e di Luigi Poletti: la loro amicizia, un legame così forte che ebbe ripercussioni anche sulle scelte artistiche di entrambi e che li accompagnò tutta la vita, in un continuo scambio di idee e progetti che contagiarono anche altri colleghi del tempo.

Per lo scultore Pietro Tenerani e l'architetto Luigi Poletti l'arrivo a Roma non rappresentò soltanto un'occasione per perfezionare gli studi e per affermarsi dal punto di vista professionale, ma anche un luogo d'incontro destinato a far sbocciare una sincera e duratura amicizia.

Tenerani lasciò Carrara per la città eterna nel 1814. Qui venne ospitato dagli zii Cardelli nell'omonimo palazzo di via del Babuino, di fronte alla chiesa di Sant'Atanasio de' Greci¹, dove Giuseppe

Figura 1. Palazzo Tenerani in via delle Quattro Fontane 173, Roma.

Cardelli (1769-1822), architetto, teneva aperto lo studio di scultura del fratello Domenico (1767-1797), venuto a mancare una ventina d'anni prima. In questo ambiente Pietro si esercitava di giorno, mentre la sera frequentava la scuola del nudo dell'Accademia di Francia².

Sul finire del 1815 il carrarino venne in contatto con Bertel Thorvaldsen (1770-1844) che gli offrì di diventare suo assistente negli atelier di piazza Barberini. Iniziò quindi una proficua collaborazione³. In seguito ai dissapori riguardanti la commissione del monumento di Eugenio di Behaurnais, durante il periodo di permanenza del Thorvaldsen a Copenaghen⁴ e successivamente al suo ritorno nell'Urbe, Tenerani decise di mettersi in proprio e di acquistare altri locali⁵, il primo dei quali, situato in via delle Colonnate Barberini 33⁶. Il contratto, risalente al 2 agosto 1826 e accompagnato dalla stima di Luigi Poletti e Nicola Cavalieri (1788-1867), costituisce la prima prova certa che Tenerani e l'architetto modenese si conoscessero.

Poletti giunse nella città eterna nel 1818, grazie ad una pensione fornita dal Ministro dell'istruzione del ducato di Modena, Luigi Rangoni. A Roma si specializzò in ingegneria e frequentò come uditore i corsi dell'Accademia di San Luca⁷, dedicandosi con passione allo studio dell'antico.

Dopo aver progettato una serie di ponti sospesi, Ripetta, Ponterotto, il teatro smontabile di palazzo Venezia, e aver realizzato una

grande opera idraulica a Castel Madama, l'architetto si dedicò alla ristrutturazione del palazzo del conte modenese Lazzaro Ceccopieri in via Montecatini, andato successivamente distrutto, ma di cui rimane il progetto⁸. Questo intervento può essere interpretato come la sintesi della sua poetica riguardo l'edilizia civile. La facciata con il bugnato liscio, l'ordine gigante delle paraste e gli ornati in stucco riflettevano la sua idea di classicismo, improntato allo stile del Cinquecento italiano e soprattutto al Palladio. Le stesse caratteristiche si rintracciano nei disegni realizzati per la casa di Tenerani in via delle Quattro Fontane. Lungo quella strada, infatti, lo scultore toscano, che di lì a breve avrebbe ottenuto l'altisonante titolo di cavaliere, acquistò alcuni immobili adiacenti al fine di creare un unico palazzo, piuttosto ampio, in cui ospitare una gipsoteca personale. L'idea canoviana della costituzione di una raccolta di gessi, che potesse servire da laboratorio di idee per giovani artisti e che rendeva imperitura la fama del proprietario, contagiò molti scultori, come Thorvaldsen, Bartolini, Vela, Tadolini, Pietro Canonica e naturalmente lo stesso Tenerani⁹. Il primo agosto del 1833, quindi, Pietro comprò da Luigi Serpetti il fabbricato corrispondente ai civici 173, 174, 175 e 176 di via delle Quattro Fontane, costituito da due botteghe al pian terreno, due piani superiori, un cortile con pozzo, fontana e cantine sottostanti¹⁰ [fig. 1].

Dal 1838 al 1842 Poletti fu incaricato della ristrutturazione dello stabile, per il quale realizzò una serie di progetti conservati nella Biblioteca Civica di Modena¹¹, in cui mise a punto ogni particolare: gli ornati e i parapetti delle finestre, i portoni, il basamento, la facciata, il cornicione finale, le piante e le sezioni. L'occasione fu determinata dal matrimonio di Pietro con Lilla Montobbio (1815-1886) celebrato nel 1842¹². Secondo la preziosa testimonianza del Raggi, lo scultore non si servì soltanto del Poletti ma affidò al pittore ferrarese Alessandro Mantovani (1811-1892) il compito di dipingere alcune sale¹³.

Nella Collezione Disegni e Mappe dell'Archivio di Stato di Roma è conservato il progetto firmato da Poletti, e approvato dagli accade-

Figura 2. Luigi Poletti, *disegno del palazzo Palazzo Tenerani in via delle Quattro Fontane*; Figura 3. Palazzo Tenerani in via delle Quattro Fontane 173, particolare del portone di ingresso al civico 173, Roma.

mici Giovanni Azzurri (1792-1858), Luigi Canina (1795-1856), e Clemente Folchi (1780-1868)¹⁴ [fig. 2], ma rispetto a quanto effettivamente costruito si scorgono alcune differenze. Originariamente l'edificio doveva essere di tre piani, ognuno con sei finestre, decorate in maniera sempre più semplice man mano che si saliva dal primo al terzo livello. Al pian terreno i due portoni principali erano posizionati ai lati dell'edificio, affiancati da lesene con capitello corinzio e sormontati da una decorazione a stella; l'accesso verso piazza Barberini era anticipato da scalini, che seguivano l'andamento in discesa di via delle Quattro Fontane, mentre al centro erano previste altre quattro aperture, tipo portoncini¹⁵.

Oggi il palazzetto è formato soltanto da due livelli, oltre il pian terreno ed il portone di ingresso è uno soltanto, corrispondente al civico 173 [fig. 3], seguito da tre altre aperture, trasformate in esercizi commerciali. La facciata presenta sia nell'elaborato grafico che nel casamento finito un bugnato liscio, che si dispone a raggiera sopra le aperture del pianterreno. Una piattabanda orizzontale divide quest'ultimo dal primo, le cui finestre sono incorniciate da lesene con capitello corinzio che sorreggono un architrave piatta. Nel disegno e nella realtà le finestre del secondo piano sono come quelle del primo e sono divise in senso vertica-

le da quattro filari di finti mattoni a bugnato liscio e da una cornice con motivi ornamentali a ondine, assenti nell'elaborato. Il cornicione finale alterna metope e rosette. L'insieme risulta di un'eleganza sobria e raffinata che riflette in pieno le idee del suo autore.

In questa casa Tenerani era solito ospitare amici, intellettuali e artisti, tra i quali Tommaso Minardi (1787-1871), Salvatore Betti (1792-1882), il principe Michelangelo Caetani (1804-1822)¹⁶ e lo stesso Poletti, tutti personaggi legati alla corrente purista¹⁷.

Si ignora la data esatta in cui Poletti e Tenerani si conobbero: il cantiere del restauro di San Paolo fuori le mura sicuramente rappresentò un momento importante per il consolidamento della loro amicizia. Nel 1833, lo stesso anno in cui Tenerani acquistò lo stabile di via delle Quattro Fontane, Poletti era stato designato da papa Gregorio XVI coadiutore di Pasquale Belli (1752-1833), ma alla morte di questi, divenne il direttore dei lavori¹⁸. Il modenese abbandonò l'idea del restauro archeologico, che costituiva l'argomento di un acceso dibattito, per trovare soluzioni più moderne, che tuttavia sortirono l'effetto di un irrigidimento delle forme. Le parti più riuscite furono considerate il campanile e la cappella di San Benedetto, la cui statua fu eseguita tra il 1839 ed il 1845 proprio dal Tenerani. Lo scultore si

Figura 4. Pietro Tenerani, *Busto di Luigi Poletti*, gesso cm 45, Modena, Istituto Superiore “Adolfo Venturi”.

ispirò ad Arnolfo di Cambio per proporre un'immagine monumentale e ieratica al contempo, in cui la severità purista si sposava con la correttezza accademica, basata sull'imitazione dell'antico¹⁹. Pietro si recò spesso a san Paolo per studiare la collocazione migliore della sua opera in relazione alle fonti di luce dell'ambiente ospitante, la cui struttura a volta, ispirata alle terme romane, conferiva allo spazio, allora come oggi, una forma elegante ed astratta, fuori del tempo. Il risultato finale, pertanto, si deve anche all'intervento di Pietro, che seppe ben interpretare e armonizzare il proprio linguaggio con quello dell'amico.

Nel 1843, per ringraziare Poletti del suo progetto per la casa di via delle Quattro Fontane, Tenerani gli dedicò un busto in gesso, firmato e datato a tergo, che recava i punti per la trasposizione in marmo. Si ignora se tale modello fosse lo stesso ritrovato casualmente nel 2004 nella soffitta dell'Istituto di Istruzione Superiore “Adolfo Venturi” di Modena, che, come registrato nell'inventario del 1871, venne

donato da Carlo Tenerani (1845-1929) per permettere a Carlo Baraldi (1860-1938) di scolpire la statua dell'architetto da collocarsi nell'atrio della biblioteca a lui dedicata nel palazzo dei Musei [Fig. 4]²⁰. Infatti, la data 1843 compare anche dietro il busto in marmo conservato nell'Accademia di San Luca di Roma. Nell'elenco delle opere che l'artista teneva nei suoi atelier sono ricordati, tra i marmi non finiti, un “busto più grande del vero” del Poletti, ubicato nello studio con l'entrata dalla salita delle Quattro Fontane n. 15, e un altro “Ritratto in busto” sistemato nel secondo vano dell'atelier con l'ingresso in vicolo delle Colonnate n. 18. Il Raggi nel 1875 registrò al n. 130 della quinta sala del palazzo di via Nazionale: “Luigi Poletti, da Modena, architetto e scrittore di arti e di antichità. Il marmo è nel teatro di Rimini da lui architettato, nella sala dell'Accademia di S. Luca²¹ e nel suo sepolcro in S. Paolo, della qual chiesa fu pure architettato”. Lo stesso Raggi nell'edizione del 1880 menzionava il busto di Luigi come eseguito nel 1864 e dunque scolpito per il suo monumento sepolcrale²². Quest'ultimo ritratto è molto simile agli altri conosciuti uno, come già detto, all'Accademia di San Luca del 1843, e l'altro conservato nel teatro Amintore Galli di Rimini²³, del 1857. L'architetto è rappresentato a petto nudo e con un mantello sulle spalle. Nella replica riminese la bocca presenta le labbra leggermente dischiuse. L'espressione seria del volto, l'abbigliamento all'antica si giustificano tenendo conto delle destinazioni ufficiali. Viceversa, il gesso di Modena pare rivolto ad un contesto più intimo, familiare. In ogni caso si può ragionevolmente supporre che Tenerani avesse modellato più gessi con i tratti somatici dell'amico.

Intanto Poletti ricevette altri incarichi dallo stesso Pietro, che progressivamente acquistò diversi immobili sulla via delle Quattro Fontane, compreso quello in cui abitava il suo collaboratore Salvatore Revelli, al fine di costituire una sorta di isolato dedito alla produzione e alla vendita di marmi e di gessi. Non si dimentichi, infatti, che tutta la zona intorno a piazza Barberini era disseminata di atelier di scultori che sfruttavano l'abbondanza di acqua di

quell'area geografica, particolarmente frequentata da intellettuali e turisti. Poletti, per giunta, negli anni Sessanta dell'Ottocento, realizzò anche la chiesa ed il collegio degli Scozzesi, rimasto incompiuto, sempre sulla stessa strada.

Luigi risulta persino il maestro del figlio dello scultore, Carlo, che divenne ingegnere, architetto, fotografo e consigliere comunale. Fu lui a firmare il progetto per il nuovo palazzo su via Nazionale, coronando il sogno del padre di allestire una casa museo²⁴. Pietro aveva comprato il consistente lotto di terreno direttamente dal De Merode nel 1866²⁵ e Carlo, una volta edificato il palazzo, curerà l'esposizione dei gessi, come testimoniato dal Raggi, che ne fornì un accurato catalogo nel 1875 e ancora nel 1880²⁶.

Ad avvalorare il rapporto d'amicizia tra Pietro e Luigi soccorre il testamento di quest'ultimo, rogato il 22 settembre del 1867, due anni prima della morte sopraggiunta a Milano il 2 agosto del 1869, dopo un malore che lo colse improvvisamente sul lago Maggiore, mentre ispezionava le colonne di granito rosso per la basilica ostiense. Sin dalle prime battute l'architetto, desiderando essere tumulato nella navatella laterale davanti la cappella di San Lorenzo nella basilica di San Paolo²⁷, dichiarò: "collocandovi con breve iscrizione il busto, che la dolce amicizia del celebre Tenerani volle generosamente sculpirmi". Degno di attenzione l'aggettivo "dolce" utilizzato per definire un legame evidentemente solido, ulteriormente suggellato dal regalo, espressamente citato nel testamento, di una tavola con *l'Incoronazione della Vergine*, di Vincenzo Pagani (1490-1568), detto scolaro di Raffaello. Nell'inventario dei beni di Tenerani²⁸ compariva un quadro descritto come antico e su tavola con lo stesso soggetto, ma attribuito dal redattore del documento, Roberto Bompiani (1821-1908), professore dell'Accademia di San Luca, a Francesco Bianchi Ferrari (1447-1510). Mancando le dimensioni in entrambe le carte, si può cautamente avanzare l'ipotesi che il dipinto possa identificarsi nel dono di Poletti, il quale, come se non bastasse, nell'elenco degli amici più cari menzionava al primo posto proprio il Tenerani. Inoltre, tra gli oggetti della collezione che

l'architetto vietava di mettere in vendita, è registrato "Il busto in marmo dell'Ariosto del celebre Tenerani"²⁹. Il prototipo in gesso veniva ricordato dal Raggi nel 1875, nella terza sala del palazzo di via Nazionale n. 369, segnato al n. 45, e ancora nel 1880 tra le opere eseguite nel 1864³⁰, mentre non si rintraccia nell'inventario dello scultore del 1870³¹.

Un'ulteriore conferma dell'amicizia tra i due artisti è fornita dalla ricca biblioteca di Pietro, costituita da quasi quattrocento volumi, tra i quali compariva *Delle genti e delle arti primitive d'Italia* del Poletti nella preziosa edizione del 1838.

Dunque, tra il carrarino e l'architetto emiliano si sviluppò un rapporto di stima e d'affetto che oltrepassò i confini dei comuni interessi artistici, della condivisione degli ideali puristi, della collaborazione nel cantiere di San Paolo f.m.³². Tali sentimenti dissipano quell'aura di personaggio vendicativo che Adamo Tadolini aveva voluto costruire attorno al rivale Pietro, il quale, pur non essendo nominato esplicitamente, venne sospettato di essere l'artefice di incursioni nello studio di via del Babuino, e di aver danneggiato alcuni gessi ivi esposti, in particolare il gruppo di *Teseo e Arianna*³³.

Tenerani, viceversa, intratteneva rapporti cordiali con i colleghi, promuovendo soprattutto i giovani, le cui residenze erano prossime alla sua, in via delle Quattro Fontane. Inoltre, il figlio Carlo affidò l'ultimazione di alcune delle opere del padre agli allievi più quotati, come Tommaso Cardelli (1808ca-1893) e Giovanni Anderlini (1821- ?), che spesso erano comparsi come testimoni negli atti giudiziari concernenti Pietro. Anderlini, per giunta, secondo quanto riportato dal Raggi, collaborò con Carlo anche per la sistemazione dei gessi e dei bozzetti del maestro nella Galleria del nuovo palazzo Tenerani in via Nazionale³⁴.

L'attenzione verso i giovani era del resto un altro elemento in comune che lo scultore aveva con il suo amico. Poletti, infatti, aveva insegnato dal 1849 al 1853 presso l'Accademia di San Luca, pubblicando alcuni trattati come *Geometria applicata alle Arti belle e alle Arti meccaniche* (1846) e *Introduzione alle lezioni di Architettura Pratica* (1849-1850), e istituendo nel 1859 persino un concor-

so, che recava il suo nome, finalizzato al perfezionamento degli studi di architettura.

Pietro e Luigi, provenienti da due città diverse, con esperienze differenti alle spalle, a Roma si frequentarono e si sostennero vicendevolmente fino alla morte, giunta incredibilmente nello stesso anno, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro; lo scultore toscano, infatti, si spense il 14 dicembre del 1869. Carlo, dunque, portò avanti, in un certo senso, l'eredità di entrambi, concretizzando il sogno del genitore, grazie a quanto aveva appreso dal suo professore Poletti. Anche il Raggi lo intuì quando scrisse: «Ma non sarà fuor di luogo né senza peso accennare ai principali bozzetti che lasciava e che furono raccolti in una particolare sala della galleria dall'affettuoso figliolo, il quale scolaro del Poletti, fece egli di sua architettura il sontuoso palazzo di via Nazionale, ove il padre aveva acquistata l'area, ed egli con religiosa sollecitudine, raccoglieva le opere ed il nome glorioso di lui e commetteva all'An-

derlini l'ordinamento di queste opere»³⁵.

Dunque, l'amicizia tra Tenerani e Poletti, dimostrata da numerose prove di stima e da doni reciproci, rappresenta un esempio di confluenza di esperienze umane ed artistiche che trova in un certo senso la sua piena realizzazione nella figura di Carlo Tenerani. Questi, grazie alla formazione presso il Poletti divenne uno stimato architetto e ingegnere che realizzò il sogno del padre di costruire il nuovo palazzo Tenerani in via Nazionale, all'interno del quale ospitare la gipsoteca.

Ma l'eredità lasciata dai due amici non coinvolse soltanto Carlo; gli anni di insegnamento di Luigi, la gipsoteca e gli atelier degli scultori aperti con il contributo economico e l'appoggio morale di Pietro esercitarono un influsso importante sulla generazione successiva, ancora poco conosciuta, che studi futuri potrebbero approfondire, ponendo particolare attenzione alle dinamiche collaborative tra gli artisti.

Note

Oreste Raggi, *Della vita e delle opere di Pietro Tenerani, del suo tempo e della sua scuola*, Firenze 1880, pp. 66, 67, 497: «Avea in quell'epoca (1815) il mio studio di scultura incontro la chiesa de' Greci su via del Babuino». Stefano Grandesso, *Pietro Tenerani* (1789-1869), Cinisello Balsamo 2003; Rita Randolfi, *Di padre in figlio: genesi della gipsoteca di Pietro Tenerani*, in Mario Guderzo (a cura di) *Abitare il Museo. Le case degli scultori*, Atti del terzo convegno internazionale sulle gipsoteche, Possagno 4-5, maggio 2012, Crocetta del Montello (TV) 2013, pp. 193-201; EAD., *Gli atelier e le case di Pietro Tenerani: un esempio di scultore imprenditore di se stesso*, in «Lazio Ieri e Oggi», 2019, Anno 55, n. 7/9, 626 (luglio-settembre 2019), pp. 305-314.

² Jørgen Birkedal Hartmann, *La triade italiana del Thorvaldsen. Alcune considerazioni su temi mitologici e cristiani*, in «Antologia di belle Arti», 23, 24, 1984, pp. 90-91; Elena Di Majo, Stefano Susinno, *Pietro Tenerani, da allievo di Thorvaldsen a protagonista del purismo religioso romano. Una traccia biografica*, in Elena Di Majo, Bjarne Jornaes, Stefano Susinno (a cura di), *Bertel Thorvaldsen, 1770-1844*, catal. della mostra (Roma Galleria Nazionale d'Arte Moderna, 31 ottobre 1989-28 gennaio 1990), Roma 1989, pp. 313-317.

³ Durante il tempo libero Tenerani si recava a scolpire nello studio dei Cardelli. Cfr. O. Raggi, *Della vita e delle opere di Pietro Tenerani* ... cit., p. 499: «Non tralasciai però di ritenere uno studio che avevo preso in via del Babuino contro la chiesa de' Greci fino al 1820, e poi in piazza Barberini. Nelle ore delle quali poteva disporre interamente per me, lavorai in quello al Babuino».

⁴ J. B. Hartmann, *La nascita di un monumento Neoclassico eseguito a Roma ed eretto a Monaco di Baviera*, in J. B. Hartmann, *Thorvaldsen a Roma*, Roma 1959, pp. 11-44, R. Randolfi, *Una finestra sugli atelier di Fabris, Thorvaldsen e Tadolini: le "Memorie di Roma" di Giovanni Corboli Bussi*, in Mario Guderzo - Giuseppe Pavanello (a cura di), *Gli atelier degli scultori*, Atti del secondo convegno internazionale sulle gipsoteche, (Possagno 24-25 ottobre 2008), Possagno 2010, pp. 75-90; Ead., *Roma nell'Ottocento attraverso gli occhi di un adolescente. Il diario di viaggio di Giovanni Corboli Bussi, uno sguardo disincantato*, in «News Art, notizie dal mondo dell'arte», 2017.

⁵ O. Raggi, *Della vita e delle opere di Pietro Tenerani*, cit., p. 501: «Da questo punto mi ritrovai nel mio studio di piazza Barberini e ne acquistai degl'altri, anziché scoraggiato, m'intesi rinviare lo spirito della mia carriera». Cfr. anche J.B. Hartmann, *La triade italiana del Thorvaldsen. Alcune considerazioni su temi mitologici e cristiani*, in «Antologia di Belle Arti» 23,24, 1984, pp. 90-91.

⁶ Sugli acquisti di Tenerani si rinvia a: R. Randolfi, *Di padre in figlio: genesi della gipsoteca di Pietro Tenerani*, cit., pp. 193-201; Ead., *Gli atelier e le case di Pietro Tenerani*, cit., pp. 305-314.

⁷ Marco Dezzi Bardeschi, (a cura di), *Luigi Poletti architetto (1792-1869)*, catal. della mostra (Modena, Palazzo Comunale, 25 ottobre-6 dicembre 1992), Bologna 1992, p. 35.

⁸ Franco Ceccopieri Maruffi, *Luigi Poletti architetto modenese a Roma*, in «Strenna dei Romanisti», 46, 1986, pp. 111-122; Idem, *Luigi Poletti architetto modenese a Roma*, in «Atti e

Memorie, Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi”, 10, 1988, pp. 309-316.

⁹ Stefano Susinno, *Artisti a Roma in età di Restaurazione. Dimore, studi e altro, in Ateliers e case d'artisti nell'Ottocento*, Atti del Seminario, Volpedo 3-4 giugno 1990, pp. 59-70; Idem, *Il sistema degli ateliers a Roma*, in Manlio Pastore Stocchi (a cura di), *Il primato della scultura, fortuna dell'antico, fortuna di Canova*, Bassano del Grappa 2004; Si confrontino anche tutti gli interventi contenuti in Mario Guderzo, (a cura di), *Abitare il Museo. Le case degli scultori*, cit.

¹⁰ R. Randolfi, *Di padre in figlio: genesi della gipsoteca di Pietro Tenerani*, cit., p. 195.

¹¹ M. Dezzi Baldeschi, (a cura di), *Luigi Poletti architetto*, cit., pp. 155-156.

¹² I due corpi di fabbrica, che come accuratamente descritto nell'atto del 1833, appartenevano inizialmente a due proprietari diversi, vennero ridotti ad un unico casamento da Camillo Serpetti, padre di Luigi, che lo cedette al Tenerani.

¹³ O. Raggi, *Della vita e delle opere di Pietro Tenerani*, cit., p. 217: «Fece ristorare la casa che abitava da più anni e che aveva acquistato in via delle Quattro Fontane 173, non grande, ma atta a lui, di soli due piani, a destra di chi da Piazza Barberini prenda a salire, poco prima della chiesa e del Collegio degli Scozzesi. Questo restauro affidò al suo amico Luigi Poletti, architetto di gran fama, e volle che fosse dipinta alla pompeiana da Alessandro Mantovani».

¹⁴ R. Randolfi, *Di padre in figlio*, cit., p. 195. Il progetto del palazzo di via Nazionale fu invece pubblicato da Giovanna Bonasegale, *Inventario di un ritrovamento: Opere di Bertel Thorvaldsen, Pietro Tenerani, Francesco Ferraresi, Amleto Cataldi in Palazzo Braschi*, in “Bollettino dei Musei Comunali di Roma, VII Nuova serie, 1993, pp. 90, 92.

¹⁵ Il progetto è diverso dall'attuazione anche perché lo scultore non riuscì ad acquistare la casa confinante con la sua, ad angolo con via degli Avignonesi, come dimostra una causa tra Pietro e i signori Vassalli proprietari dell'immobile. Ancora una volta Poletti fu l'autore della perizia di questo stabile. Tali documenti saranno oggetto di una prossima pubblicazione da parte della scrivente.

¹⁶ Ilaria Sferrazza, *Pietro Tenerani artista e amico della famiglia Caetani. Opere e documenti* in “Bollettino dei Musei Comunali di Roma”, XXXII, 2018, pp. 91-110.

¹⁷ S. Grandesso, *Pietro Tenerani (1789-1869)*, cit., p. 116.

¹⁸ Elisabetta Pallottino, *La ricostruzione della basilica di San Paolo fuori le mura*, in “Roma moderna e contemporanea”, 20, 2012, pp. 701-743; Yuri Strozzi, *Luigi Poletti: gli orientamenti del restauro nella prima metà dell'Ottocento: stile, filologia e storia*, Roma 2021.

¹⁹ S. Grandesso, *Pietro Tenerani (1789-1869)*, cit., p. 160.

²⁰ Questo stesso modello fu anche utilizzato da Guglielmo Troscher per il busto in piazza Bucarest a Roma.

²¹ S. Grandesso, *Pietro Tenerani*, cit., p. 114, fig. 102.

²² O. Raggi, *Della vita e delle opere di Pietro Tenerani*, cit., p. 156.

²³ Genesis Morandi Rimondini, *Il teatro di Rimini dell'architetto Luigi Poletti*, Rimini 2000; Giulio Zavatta, *Un nuovo disegno di Francesco Coghetti per il sipario del teatro di Rimini e alcune considerazioni iconografiche alla luce di una lettera di Luigi Poletti*, in “Romagna arte e storia”, 107, 2017, pp. 85-96; Y. Strozzi, *Prime riflessioni di Luigi Poletti sull'architettura*

teatrale: utopie accademiche del primo Ottocento romano, in Maria Grazia Turco, (a cura di), *Dal teatro all'italiana alle sale cinematografiche*, Roma 2017, pp. 39-48.

²⁴ O. Raggi, *Opere di scultura di Pietro Tenerani raccolte nella Galleria del Palazzo Tenerani in via Nazionale n. 359*, Roma 1875; Idem, *Della vita e delle opere di Pietro Tenerani*, cit., p. 572; G. Bonasegale, *Inventario di un ritrovamento: Opere di Bertel Thorvaldsen, Pietro Tenerani, Francesco Ferraresi, Amleto Cataldi in Palazzo Braschi*, in “Bollettino dei Musei Comunali di Roma, VII Nuova serie, 1993, pp. 90-92.

²⁵ R. Randolfi, *Di padre in figlio*, cit., p. 197.

²⁶ I locali destinati alla gipsoteca erano in tutto sei, cinque di dimensioni normali, il sesto in forma di una vera e propria galleria, costruita sull'esempio del Braccio Nuovo di Raffaele Stern in Vaticano. Raggi (*Della vita e delle opere di Pietro Tenerani ...* cit., p. 573) ne pubblicò una fotografia, da cui si vede, che l'ambiente era diviso in tre spazi quadrati da arcate sorrette da poderose colonne e prende luce da cinque lucernai collocati sulle volte. Un lato corto termina ad abside ed accoglie la colossale statua del *Salvatore* per il monumento a Pio VII. In alto, su entrambi i lati sono sistemati i busti-ritratti, ai lati le statue colossali, e al centro la *Psiche svenuta*.

²⁷ Anna Lisa Genovese, *Monumenta, Memoriali di artisti nelle Chiese di Roma*, Roma 2024, pp. 432-433. Nell'atto è contenuto anche il disegno, di pugno dell'architetto, dell'esatta ubicazione della tomba.

²⁸ R. Randolfi, *Gli inventari dei beni di Pietro e Giuseppe Tenerani: documenti per scoprire e datare nuove opere*, in “Ricche Mine”, Anno 3, numero 5, (giugno 2016), pp. 124-132. Per la trascrizione completa dell'inventario dello scultore si rinvia a R. Randolfi, *L'inventario inedito dei beni di Pietro Tenerani (trascrizione completa) e il Vis a vis “Tenerani Spina” a palazzo Braschi*, in “About art on line”, 8 settembre 2023.

²⁹ ASR., Trenta Notai Capitolini, notaio Pietro Fratocchi, uff. 21, 1869, III parte, c. 317e ss., Apertura del testamento del Commendatore Luigi Poletti 2 agosto 1869.

³⁰ O. Raggi, *Della vita e delle opere di Pietro Tenerani*, cit., 1880, p. 156.

³¹ R. Randolfi, *L'inventario inedito dei beni di Pietro Tenerani (trascrizione completa)*, cit.

³² Carlo presentò al Comune di Roma il progetto per il nuovo palazzo, a quasi un anno esatto dalla morte del padre, il 13 dicembre del 1870 e nei dieci anni successivi lo costruì.

³³ Giulio Tadolini, *Ricordi autobiografici di Adamo Tadolini scultore vissuto dal 1788 al 1868, Roma 1900*, p. 165. Cfr. R. Randolfi, *Una finestra sugli atelier di Fabris, Thorvaldsen e Tadolini*, cit., p. 85.

³⁴ R. Randolfi, *Di padre in figlio*, cit., pp. 193-201.

³⁵ O. Raggi, *Della vita e delle opere di Pietro Tenerani*, cit., p. 344.

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.